

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE

FACULDADE DE ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA

**AVALIAÇÃO DA ADAPTABILIDADE DE 8 GENÓTIPOS DE FEIJÃO HOLOCO (*Vigna radiata (L.) wilczek*) NAS CONDIÇÕES AGRO-ECOLÓGICAS DO DISTRITO DE
NAMPULA REGIÃO NORTE DE MOÇAMBIQUE**

Autor: Miguel Sílvio Basílio Caconque

Chimoio

2023

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE

FACULDADE DE ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA

Miguel Sílvio Basílio Caconque

A presente Monografia é submetido a Universidade Católica de Moçambique, Faculdade de engenharia, como condição para obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Agronómica

Supervisores:

Eng^o. Alfixa B. Melo. Msc

Eng^a Maria Jacinta Carvalho Mopecane

Chimoio

2023

FOLHA DE APROVAÇÃO

Avaliação da adaptabilidade de 8 genótipos de feijão holoco (*Vigna radiata (L.) Wilczek*) nas condições agro-ecológicas do distrito de Nampula- Moçambique

Miguel Sílvio Basílio Caconque

A presente Monografia é submetida ao departamento de Agronomia, como condição para a obtenção de grau académico a título de Licenciatura em Engenharia Agronómica, na Universidade Católica de Moçambique, Faculdade de Engenharia.

Examinadores

Presidente:

Oponente:

Supervisor:

Chimoio

Dezembro de 2023

DECLARAÇÃO DE HONRA

Eu, **Miguel Sílvio Basílio Caconque** declaro, por minha honra, que esta monografia é resultado do meu próprio trabalho e esta ser submetida para obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Agronómica, na Universidade Católica de Moçambique, Faculdade de Engenharia, Chimoio. Declaro ainda que este trabalho não foi submetido antes para obtenção de nenhum grau ou para avaliação em outra universidade, estando citados no texto e na referência bibliográfica todas as fontes usadas.

Chimoio, Dezembro de 2023

(Miguel Sílvio Basílio Caconque)

DEDICATÓRIA

Em primeiro lugar, aos meus progenitores **Basílio Cacconque** e **Florência Manuel Chitoue**, por terem-me dado espaço a educação com o propósito de desenvolver o meu potencial no âmbito académica e não se esquecendo do apoio incondicional nos bons e maus momentos ao longo do percurso.

Aos meus irmãos, Félix Alex Basílio Cacconque, Felício Basílio Cacconque, Felizardo Miqueias Basílio Cacconque. Aos meus primos, Aida Chitoue, Joice Chiueio, Afonso Chinyonga, Gilberto Deuasse, Benvinda Deuasse, Júnior Deuasse, Príncipe Caole, e ao meu amigo Belarmino caetano (*in memory*), pelo amor, força e conselhos que serviram de motivação em vários momentos.

A todos vocês dedico esta Monografia

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus, pelas oportunidades proporcionadas, de igual modo, por estar sempre ao meu lado em todas os momentos sem medir as minhas dificuldades e dando sempre um motivo para sonhar grande.

A minha família, em especial aos Meus Pais **Basílio Caconque** e **Florência Chitoue**, irmãos, **Félix, Felício** e **Felizardo** pelo incentivo incondicional, paciência no que diz respeito aos meus objectivos. E é graças a vocês, aprende a contornar minhas dificuldades em pontos fortes, positivos tal igual uma semente submetida a condições fora do seu estilo habitual e que no final dos tempos responde pela positiva.

Ao Eng.º **Alfixa Bernardo Melo**, e **Eng.º Mateus Pedro** pelos ensinamentos, atenção, orientação, recursos necessários para realização do experimento e também no meu crescimento profissional que levarei por toda vida.

Ao Prof.º Doutor **Júlio de Sousa** e **Ofélio Chuva**, pelas palavras sábias cimentadas em mim em relação a ética individual, que vela dos deveres do homem para consigo mesmo.

A Eng.ª **Maria Carvalho Mopecane**; Eng.º **Amade Miliano Muitia** e Eng.º **Cristóvão Bolacha**, pela orientação. Aos meus amigos Jamal Issufo, Ricardo Raimundo José, aos meus colegas Célio Cardoso Sousa, Ester Saene, que comigo partilharam os difíceis e bons momentos na academia vai o meu muito obrigado.

A instituição, Instituto de Investigação Agrária de Moçambique-CZnd Nampula pela aceitação de realização do estágio assim como da equipe que esteve a par e passo no processo de monitoria das actividades realizadas.

EPÍGRAFE

Confia no senhor as tuas obras, e teus pensamentos, serão estabelecidos.

(Provérbios 16:3)

Em seu momento de maior grandeza, tome cuidado! É nessa hora que o diabo irá te procurar

(Denzel Washington)

RESUMO

O estudo de oito (8) genótipos da cultura de feijão holoco (*Vigna radiata L.*) foi realizado no distrito de Nampula, no ano de 2023, nos campos anexos do instituto de investigação agrária de Moçambique-CZnd, em Muriaze. Com objectivo de avaliar a adaptabilidade dos genótipos nas condições agro-ecológicas do distrito de Nampula. Para o efeito foi montado um ensaio com o delineamento de blocos completamente causalizados com 4 repetições e 8 tratamentos (genótipos), onde cada tratamento teve 4 linhas com 25 plantas para cada linha, totalizando 100 plantas em cada parcela, o compasso usado foi de 50cm entre linha e 20 entre plantas. As variáveis avaliadas foram: altura da planta, número de sementes por vagem, número de vagens por planta, peso de 1000 grão, e o rendimento do grão. (kg/ha^{-1}). Os resultados foram submetidos a análise de variância, onde usou-se o pacote STATISTIX versão 10, e para determinar o nível de diferença significativa entre tratamentos foi usado o teste de diferença mínima significativa (LSD), protegido pelo teste F a nível de 5% de significância. Os resultados de número de vagem por planta, número de semente por vagem, mostram haver diferença significativa entre os tratamentos. Ao passo que para altura da planta e peso de 1000 grão, os resultados mostraram não há diferenças significativas para o teste de LSD a 5% de significância. Para o rendimento os resultados mostram que há diferenças significativas, porem a maior média foi obtida no genótipo Mungopan com 633kg/ha^{-1} seguida de Ribaue com 515 kg/ha^{-1} . A pesquisa revelou que a variedade Mungopan e Ribaue apresentarão bons desempenhos nas condições agro-ecológicas de Nampula.

Palavras-chaves: genótipos, adaptabilidade, *Vigna radiata (L.) wilczek*, rendimento

ABSTRACT

The study of eight (8) genotypes of the holoco bean crop (*Vigna radiata* L.) was carried out in the district of Nampula, in 2023, in the annex fields of the Agricultural Research Institute of Mozambique-CZnd, in Muriaze. The aim was to assess the adaptability of the genotypes in the agro-ecological conditions of the Nampula district. For this purpose, a trial was set up using a completely randomized block design with 4 replications and 8 treatments (genotypes), where each treatment had 4 rows with 25 plants for each row, totaling 100 plants in each plot, the spacing used was 50cm between rows and 20cm between plants. The variables assessed were: plant height, number of seeds per pod, number of pods per plant, 1000 grain weight, and grain yield (kg/ha⁻¹). The results were analyzed using the STATISTIX version 10 package, and the least significant difference (LSD) test was used to determine the level of significant difference between treatments, protected by the F test at a 5% significance level. The results for number of pods per plant and number of seeds per pod showed a significant difference between the treatments. The results for plant height and 1000 grain weight showed no significant differences for the LSD test at 5% significance level. The yield results show that there are significant differences, but the highest average was obtained from the Mungopan genotype with 633kg/ha⁻¹ followed by Ribaue with 515 kg/ha⁻¹. The research revealed that the Mungopan and Ribaue varieties will perform well in the agro-ecological conditions of Nampula.

Keywords: genotypes, adaptability, *Vigna radiata* (L.) wilczek, yield

LISTA DE FIGURAS

FIGURA	CONTEÚDO	PÁGINAS
Figura 1:	Estágios Fenológicos da cultura do feijão Holoco.....	25
Figura 2:	Mapa do Local de Ensaio.....	30
Figura 3:	desenho da área experimental.	46
Figura 4:	Apresenta a variação da humidade relativa do ar registada na estação meteorológica do PAN. No início do período prevaleceram valores elevados de humidade relativa, em torno de 60 a 95%. (Fonte: IIAM, 2023).....	47
Figura 5:	Comportamento sazonal da temperatura média (Tmed), máxima (Tmax) e mínima (Tmin) do ar, observada na Estação Agrometeorologia do PAN, no período de Janeiro até Junho de 2023. (Fonte: IIAM, 2023)	47
Figura 6:	Ocorrência de quedas pluviométricas quase diariamente, observada na Estação Agrometeorologia convencional do PAN no período de Janeiro a Junho de 2023. (Fonte: IIAM, 2023)	48
Figura 7:	contagem de número de vagem por planta.....	49
Figura 8:	Contagem de número de semente por vagem. (Fonte: autor, 2023)	49
Figura 9:	momento de secagem das vagens.....	49
Figura 10:	três semanas após a sementeira. (Fonte: autor, 2023).....	49

LISTA DE GRÁFICO

GRÁFICO	CONTEÚDO	PÁGINAS
Gráfico 1:	Médias de altura de Planta.....	36
Gráfico 2:	Média de número de vagem por planta.....	37
Gráfico 3:	Média de número de Semente por vagem	38
Gráfico 4:	Média de peso de 1000 semente	39
Gráfico 5:	Média de rendimento de grão	40

LISTA DE APÊNDICE

APÊNDICE	CONTEÚDO	PÁGINAS
Apêndice 1:	Resultados do Pacote Estatístico STATISTIX 10.0 Trial	49
Apêndice 2:	Teste de Comparação de médias para grupos homogêneos (Mínima diferença significativa-LSD).....	52

LISTA DE ABREVIATURA

% - Percentagem

ANOVA - Análise de Variância

AP - Altura da Planta

AU - Área útil

Cm - Centímetro

CV - Coeficiente de variação

CZnd - Centro Zonal nordeste

D/C - data de colheita

D/S - data de sementeira

DBCC - Delineamento de Blocos Completamente Causalizados

EUA - Estados Unidos de América

FAO - Food and Agriculture Organization

g - Gramas

H₀ - hipótese nula

H₁ - Hipótese alternativa

ha - Hectare

IIAM - Instituto de investigação Agrária de Moçambique

Kg – quilogramas

Kg/há⁻¹ – quilogramas por hectare

LSD – Diferença Mínima Significativa

m - Metros

m² - Metros quadrado

MAE - Ministério de Administração Estatal

ml - Mililitros

Nº - Numero

NSV - Número de semente por vagem

NVP - Número de vagem por planta

Rend - Rendimento

t – Toneladas

Índice

FOLHA DE APROVAÇÃO	III
DECLARAÇÃO DE HONRA.....	IV
DEDICATÓRIA	V
AGRADECIMENTOS	VI
EPÍGRAFE	VII
RESUMO.....	VIII
ABSTRACT.....	IX
LISTA DE FIGURAS	X
LISTA DE GRÁFICO	XI
LISTA DE ABREVIATURA	XIII
CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO	18
1.1. Generalidade.....	18
1.2. Problematização	19
1.3. Justificativa.....	20
1.4. Objectivos.....	21
1.5. Hipóteses.....	21
CAPÍTULO II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	22
2.1. Origem da cultura.....	22
2.2. Taxonomia	22
2.3. Descrição Morfológica da cultura.....	22
2.4. Raiz	22
2.5. Caule	22
2.6. Folhas.....	23
2.7. Flor.....	23
2.8. Vagens.....	23
2.9. Semente.....	23

2.10. Fenologia do feijão Holoco.....	23
2.11. Exigências climáticas.....	25
2.12. Importância do feijão holoco	26
2.13. Produção em Moçambique	26
2.14. Produção Mundial de feijão Holoco	26
2.15. Pragas e doenças do Feijão Holoco	27
2.16. Métodos de controlo de pragas e doenças.....	27
2.17. Plantas daninhas	28
2.18. Colheita	28
2.17. Debulha	28
2.18. Secagem	28
2.19. Armazenamento	29
CAPÍTULO III. MATERIAL E MÉTODOS	30
3.1. Descrição do Local de Estudo (Distrito de Nampula).....	30
3.2. Descrição do local do experimento	30
3.3. Clima	30
3.4. Solos Predominantes	31
3.5. Condições edafo-climaticas durante a condução do ensaio	31
3.6. Material de Estudo	31
3.7. Genótipos usados no estudo	31
3.8. Métodos de estudo.....	32
3.9. Delineamento experimental usado	32
3.10. Parâmetros avaliados.....	32
3.11. Condução de Ensaio	33
3.12. Colecta de dados.....	34
3.13. Análise de dados.....	34
CAPÍTULO IV: RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	35

4.	Altura de Plantas (AP).....	35
4.1.	Número de Vagens por Planta (NVP).....	36
4.2.	Número de Semente por Vagem (NSV).....	37
4.3.	Peso de 1000 grão	38
4.4.	Rendimento de Grão.....	39
CAPITULO V: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....		41
CONCLUSÃO		41
SUGESTÕES		42
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....		43
APÊNDICES.....		46

CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO

1.1. Generalidade

O feijão holoco (*Vigna radiata* L. *wilczek*) é uma leguminosa anual de ciclo curto que pertence a família *Fabaceae*, produzida na Ásia, sendo a Índia o maior produtor mundial, com uma produção em 1995/96 de 1.374.000Ton, que representaram 47% do total produzido no mundo (Tickoo & Satyanaryana, 1998) citado por (Vieira, et al, 2001). É importante na nutrição humana, pois contém cerca de 23% de proteína e 63% de carboidratos e quantidades significativas de Ca, P, Fe, Na e K (Nalampang, 1992)

Em Moçambique as regiões de maior produção do feijão holoco são as províncias de Zambézia, Niassa, Tete, Nampula, Cabo Delegado e Sofala, onde o cultivo do feijão holoco está presente na maioria dos sistemas de produção principalmente naqueles sistemas vinculados à agricultura familiar. (Nhancale et al. 2019).

A cultura do feijão holoco (*vigna radiata* L.) em Moçambique mostra-se promissora, com um potencial para o aumento da produtividade e melhoria da segurança alimentar. No entanto, ainda há desafios a serem enfrentados, como o uso de variedades locais, pois não existe material melhorado para condições específicas dos sistemas de produção de algumas regiões propícias à sua produção, a falta de tecnologias apropriadas para o cultivo e a falta de infra-estrutura para o transporte e armazenamento dos grãos

Neste contexto, a informação sobre a cultura de feijão holoco, no que diz respeito a práticas agronómicas, condições de cultivo, disponibilidade de semente e variedades melhoradas, é limitada para o país. Para colmatar o problema, a avaliação da adaptabilidade de feijão holoco pode constituir uma das soluções para se obterem variedades mais adaptadas ao cultivo nas condições agro-ecológicas da região. Contudo o presente trabalho tem por objectivo, avaliar a adaptabilidade de oito (8) genótipos de feijão holoco nas condições agro-ecológicas do distrito de Nampula.

1.2.Problematização

O feijão holoco (*Vigna Radiata L. wilczek*) desempenha um papel crucial como fonte de alimentação e geração de renda para famílias Moçambicanas, especialmente nas zonas centro e norte do país. No entanto, o distrito de Nampula, enfrenta desafios significativos na produção dessa cultura, especificamente o baixo rendimento potencial, uso de variedades locais não melhoradas, falta de sementes de boa qualidade, ocorrência de pragas e doenças. Sendo que a maioria dos produtores dependem de sistemas de sequeiro, sem o uso de insumos como fertilizantes e pesticidas.

Diante deste cenário, a avaliação da adaptabilidade de oito (8) genótipos de feijão holoco se torna crucial para maximizar a produção e a qualidade do produto em diferentes condições agro-ecológicas, conforme apontado por Nguyen et al. (2021). No entanto, a falta de informações sobre a produção específicas do feijão holoco no distrito de Nampula é uma lacuna evidente, não apenas em Moçambique, mas também em outras regiões.

E neste contexto, que se propõe este trabalho de estudo sobre avaliação da adaptabilidade de oito (8) genótipos de feijão holoco (*vigna radiata L. wilczek*) nas condições agro-ecológicas do distrito de Nampula-Moçambique, com a finalidade de encontrar as variedades que mostram bom desenvolvimento rendimento e variedades melhoradas resistentes a pragas e doenças, com objectivo de resolver ou minimizar o problema que o distrito enfrenta. Contudo, ao abordar essa problemática, buscamos responder à seguinte questão:

Qual dos genótipos de feijão Holoco é mais adaptável as condições agro-ecológicas do distrito de Nampula, região norte de Moçambique? E qual apresenta maior rendimento?

1.3. Justificativa

O feijão holoco (*Vigna radiata* L. wilczek) é uma cultura de grande importância nos continentes com potencial produção, como Ásia, África, América, onde complementa dietas à base de cereais com uma grande proporção de proteína digestível através do uso, e como matéria-prima para o fabrico de vários e valiosos derivados para o consumo humano e animal. (Lambrides & Godwin, 2007). O feijão holoco contribui possui a capacidade de aumento a fertilidade do solo devido à sua característica de fixação simbiótica de nitrogénio com a ajuda de *Rhizobium* spp. em seus nódulos radiculares (Graham; Vance, 2003; Stagnari et al., 2017), favorecendo o manejo e conservação do solo (Freitas & Pinheiro, 2022).

Dada a importância da cultura para as famílias e visando encontrar soluções para o baixo rendimento potencial, o presente estudo pretende avaliar a adaptabilidade de oito (8) genótipos de feijão holoco nas condições agro-ecológicas do distrito de Nampula. Portanto, esta pesquisa se torna de extrema importância, visto que as identificações dos genótipos promissores irão contribuir, efectivamente (nutrição) e de forma expressiva para a produção adequada e a produtividade ao nível do distrito de Nampula.

Espera-se que, com os resultados deste trabalho irão ajudar aos pesquisadores a identificar os genótipos com bons rendimentos para os avanços de pesquisa relativos a cultura para reduzir as perdas na produção, maximizando assim o rendimento e a qualidade da semente. E por outro lado, a realização do trabalho vai contribuir com informação preliminar para preencher a lacuna existente sobre os níveis de produtividade de feijão holoco no distrito de Nampula.

Avaliação da adaptabilidade de 8 genótipos de feijão Holoco (*Vigna radiata* (L.) Wilczek) nas condições agro-ecológicas do distrito de Nampula região norte de Moçambique

1.4.Objectivos

1.4.1. Geral

- ✓ Avaliar a adaptabilidade de oito (8) genótipos de feijão holoco nas condições agro-ecológicas do distrito de Nampula região norte de Moçambique

1.4.2. Específicos

- ✓ Analisar o comportamento da cultura do feijão holoco durante o ciclo;
- ✓ Determinar o rendimento da cultura do feijão holoco em diferentes tratamentos;
- ✓ Identificar a variedade que melhor adapta-se as condições agro-ecológicas do distrito com base na produção e produtividade;
- ✓ Recomendar a melhor variedade adaptável as condições agro-ecológicas do distrito com base no rendimento obtido.

1.5.Hipóteses

1.5.1. Hipótese Nula (H_0):

Não há diferença significativa na adaptabilidade dos 8 genótipos de feijão Holoco nas condições agro-geológicas do distrito de Nampula.

1.5.2. Hipótese Alternativa (H_1):

Existe pelo menos um dos genótipos que mostrara diferença significativa na adaptabilidade de 8 genótipos de feijão holoco nas condições agro-geológicas do distrito de Nampula.

CAPÍTULO II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1.Origem da cultura

De acordo com o perito botânico Valvilov (1949/50), acredita-se que os primeiros relatos da origem dessa espécie datam de 1500 a.C. (Vieira, Clibas, & Vieira., 2001). A Sua origem e domesticação, são relatadas primeiramente no subcontinente Índia, sendo posteriormente introduzida em outras partes da Ásia, África, Oceânia, Américas e Índia Ocidental (Arshad et al., 2020). Citado por (Silva, 2022).

2.2.Taxonomia

Segundo o Botânico Purwono (2012), o feijão holoco classificado como: ordem (Rosales), família (Fabaceae ou Leguminosae), subfamília (Faboideae ou Papilionoideae), tribo (*Phaseoleae*), gênero (*Vigna*), espécie (*Vigna radiata* L.). (Cruz, 2017) A espécie *V. radiata* L. recebeu a denominação radiata, em razão da distribuição das vagens horizontalmente de forma radial. (Pinheiro & Freitas, 2022).

2.3.Descrição Morfológica da cultura

O feijão holoco pode ser classificado tanto botanicamente como morfológicamente. Do ponto de vista morfológico é uma planta anual de curta duração, com ciclo de vida que varia de 70 a 110 dias, a leguminosa- apresenta características de porte erecto ou semi-erecto, com caule, ramos e folhas coberto de pelos, e com altura que varia de 0,3 a 1,5 m. (Nalampang, 1992) citado por (Vieira, et al., 2001).

2.4.Raiz

O feijão holoco é constituído por um sistema radicular consistindo de uma raiz mestra (principal) bem desenvolvida com raízes laterais profundamente inseridas, as raízes do feijão holoco podem atingir a profundidade de 35 cm. (Vieira, et al., 2001)

2.5.Caule

De acordo com (Nalampang, 1992), o caule tem forma quadrada e pode ter coloração verde ou vermelha, muito ramificado, com tendência a enrolar-se nas pontas, anguloso, coberto de traços longos e transitórios, cujo os ramos e folhas são cobertos por pelos. (Vieira, et al. 2001)

2.6.Folhas

As folhas, com exceção do primeiro par, são trifoliadas, alternadas, de coloração verde-clara ou verde-escura; os folíolos são ovais e os pecíolos, longos. Alguns cultivares apresentam a folhagem amarela e queda de algumas folhas no dia da colheita, enquanto, em outros, todas as folhas permanecem verdes. (Vieira, et al, 2001)

2.7.Flor

Em cada racimo há 10 a 25 flores. A coloração das pétalas varia de esverdeada a amarelo brilhante e elas têm 1-2 cm de diâmetro. O florescimento é indeterminado, podendo durar algumas semanas (Nalampang, 1992). Segundo van Rheenen (1964), o holoco é uma espécie de autofecundação, com cerca de 4-5% de fecundação cruzada. A floração tem início entre 25 e 42 dias após a emergência, dependendo do genótipo, da região e da época da sementeira (Sayão et al., 1991; Vieira & Nishihara, 1992; Miranda et al., 1996). Citado por (Vieira, et al, 2001).

2.8.Vagens

As vagens surgem horizontalmente em forma radial, daí a denominação radiata. O número de vagens por planta geralmente varia de 4 a 34, dependendo, principalmente, da população de plantas e das condições agro-ecológicas. As vagens são cilíndricas, com 7 a 15 cm de comprimento e, em geral, são cobertas com pêlos. Na maturação, as vagens apresentam coloração marrom ou preta, e cada vagem contém de 6 a 20 sementes. (Vieira, Clibas, & Vieira., 2001).

2.9.Semente

As sementes são pequenas, de coloração verde, amarela, marrom, preta ou mosqueada, com pequeno hilo branco. O cultivares utilizados para produção de grãos secos geralmente têm sementes verde-opacas ou verde-brilhantes. O comprimento das sementes varia de 3,1 a 6,3 mm, e a largura, de 2,3 a 4,5 mm. A razão comprimento/largura é usada como indicador da forma da semente; essa razão varia de 1,01 a 1,50. O peso de 100 sementes pode variar de 2,0 a 8,7 g (Tomooka et al., 1991), citado por (Vieira, et al, 2001)

2.10. Fenologia do feijão Holoco

De acordo com (GDRC, 2017 e Oliveira, et at. 2018), planta do feijão holoco desenvolve-se através de nove fases fenológicas distintas de crescimento. Essas fases são:

- **V0 Germinação:** Que vai desde a sementeira até a germinação, a semente incha e começa a germinar, rompendo o solo, ocasião em que os cotilédones atingem a superfície.
- **V1 Emergência:** Essa etapa ocorre quando 50% dos cotilédones já são visíveis e começam a se separar, terminando quando as folhas primárias se separam e se abrem.
- **V2 Folhas primárias:** Essa fase inicia quando ocorre a abertura e o crescimento das folhas primárias, as quais, totalmente expandidas, ficam na posição horizontal. Termina quando a primeira folha trifoliada se abri.
- **V3 abertura da primeira folha Composta:** esta fase e caracterizada pelo Surgimento da primeira folha composta, formada por três menores (trifoliada) e termina quando a segunda folha trifoliada se encontra em pleno crescimento e a terceira se abri.
- **V4: Terceira folha trifoliada aberta:** Nessa fase, a terceira folha trifoliada encontra-se completamente aberta e plana, ocorrendo o desenvolvimento dos primeiros ramos secundários.
- **R5 Prefloração:** nesta fase ocorre o desenvolvimento dos primeiros ramos secundários e o surgimento dos primeiros botões florais e termina com 50% de floração.
- **R6 Floração:** início desse estágio ocorre quando a planta apresenta 50% de flores abertas.
- **R7 Formação de vagens:** As flores, já fecundadas, murcham as pétalas e ocorre a formação das primeiras vagens (canivetes). O estágio termina quando as vagens atingem o comprimento máximo.
- **R8 Enchimento das vagens:** Essa fase começa com o enchimento dos grãos e o consequente aumento do volume das vagens. Ao final dessa fase, as sementes perdem a cor verde e começam a mostrar as características da cultivar. As folhas começam a cair. No final do estágio R8 também é o momento propício para a dessecação, visando a uniformização dos grãos e a padronização do produto, conferindo-lhe maior valor comercial.
- **R9 Maturação:** perdem a cor e começam a secar. As sementes adquirem a cor e o brilho característicos do cultivar.

Esses estágios representam o ciclo completo de desenvolvimento de uma planta, desde a germinação até a maturação, passando pela emergência, desenvolvimento foliar, floração, formação de vagens e enchimento das vagens. Cada estágio é fundamental para o crescimento saudável da planta e a produção de frutos e sementes.

Figura 1: Estágios Fenológicos da cultura do feijão Holoco

2.11. Exigências climáticas

2.11.1. Temperatura

Feijão holoco cresce em uma ampla gama de condições climáticas. Um clima quente e húmido com temperatura variando de 25° C a 35° C. De acordo com (Poehlman, 1978), a temperatura mínima média para o desenvolvimento do feijão holoco é de 20-22°C e a óptima, de 28-30°C, talvez um pouco acima se a humidade for adequada. O crescimento e o desenvolvimento dessa leguminosa são afectados pelos comprimentos dos dias, temperatura e humidade (Vieira, et al, 2001).

2.11.2. Exigências do Solo

O feijão holoco adapta-se bem a diferentes tipos de solo e é relativamente resistente à seca, contudo cresce melhor em solos argilosos com pH acima de 5,5. Porém é cultivado em uma ampla variedade de solos, incluindo solos de laterite vermelha e solos arenosos. Um solo argiloso a arenoso bem drenado é o melhor para o seu cultivo. A cultura não cresce bem em solo salino e alcalino ou solos encharcados (AVRDC, 2006)

2.11.3. Exigências hídricas

De acordo com (Imai, 1998), o feijão holoco não deve ser plantado em solo salino e em áreas sujeitas a empoçamento de água. (Vieira, et al., 2001). Contudo, chuvas de 400-550 mm, bem distribuídas durante o período de crescimento de 60 a 90 dias, é adequado para o cultivo e

Avaliação da adaptabilidade de 8 genótipos de feijão Holoco (*Vigna radiata* (L.) Wilczek) nas condições agro-ecológicas do distrito de Nampula região norte de Moçambique

consequente obtenção de altos rendimentos. (AVRDC, 2006). Quando não houver disponibilidade hídrica, o plantio só deve ser feito quando houver boa reserva de água no solo. (Vieira, 1992).

2.12. Importância do feijão holoco

O papel das leguminosas pulses e cada vez mais importante para a segurança alimentar, devido o elevado valor nutricional, teor de proteína, macro e micronutrientes além de baixos níveis de colesterol e índice glicémico (FAO 2019). O feijão holoco tem uma longa história de uso medicinal e alimentar em toda a Ásia. De acordo com (KHAN et al. 2012 e MINH 2014), dentre as leguminosas, o feijão holoco é bastante conhecido por ser rico em proteína, e grãos rico em lisina, que complementa a dietas a base de cereais. A cultura é utilizada de várias maneiras, como: sementes, brotos e as vagens, são todas consumidas e fornecem uma rica fonte de aminoácidos, vitaminas. O teor de proteína gira em torno de 23% a 31%, carboidratos 61.8%, água 10.6%, 4.4% de fibras, 3.4% e 1.2% de lípidos e minerais. Os grãos são ricos em Ca, P, Na, K (Somta & SriniveS 2007; Nalampang 1992) citado por (Cruz, 2017).

Em Moçambique, utilizado na culinária. Além de ser um alimento básico em muitos pratos, ele também é utilizado na fabricação de farinhas, amidos, bebidas e sobremesas (FAO, 2023)

2.13. Produção em Moçambique

Em Moçambique, o feijão holoco é uma cultura muito importante. É produzida maioritariamente no sector familiar, cultivado nas províncias de Zambézia, Niassa, Tete, Nampula, Cabo Delegado e Sofala, no sector familiar. De acordo com o relatório da FAOSTAT, em 2020 Moçambique produziu cerca de 24.000 toneladas, de feijão Holoco, no entanto essa produção pode variar de acordo com a época e as condições de climáticas em diferentes regiões do país.

2.14. Produção Mundial de feijão Holoco

De acordo com a FAOSTAT (2018), a produção mundial de feijões foi de 30.4 milhões de toneladas, dentre os géneros mais cultivados estão o *Phaseolus* e o *vigna* que respondem por cerca de 41%. No ranking dos dez países mais produtores de feijão no mundo, a Índia ocupa o primeiro lugar seguido de Myanmar, Brasil, EUA, China, Tanzânia, México, Uganda, Kenya e Etiópia. Juntos esses dez países somam 72% da produção mundial de feijões. Ainda segundo a (FAO, 2019), a Índia em 2013 teve uma produção de feijão-holoco de 1,48

Avaliação da adaptabilidade de 8 genótipos de feijão Holoco (*Vigna radiata* (L.) Wilczek) nas condições agro-ecológicas do distrito de Nampula região norte de Moçambique

milhões de toneladas, um cultivo marcado por uma produtividade extremamente baixa, cerca de 469 kg ha⁻¹ o que torna o país cada vez mais dependente de importações, devido ao crescente aumento da população e o alto consumo de proteína vegetal.

2.15. Pragas e doenças do Feijão Holoco

O feijão holoco é atacado por inúmeras pragas e doenças, que para além de diminuírem a produtividade da cultura, diminuem a qualidade do produto. No entanto, actualmente são conhecidas 46 doenças, que atacam o feijão holoco, provocados por 22 espécies de fungos, 2 de bactérias, 16 de vírus e seis de nematoides e, também são conhecidas 26 insectos que atacam esta leguminosa (CHARLES, 1978; IBPGR 1985; SINGH & ASTHANA, 1998) citado por (Vieira, et al., 2001).

Dentre as doenças fúngicas destacam-se, a mancha foliar (*Cercospora Canescens*) e o míldio pulverulento (*Erysiphe Polygoni*), são as mais comumente encontradas nas regiões produtoras e podem causar perdas de produtividade até 50%. A primeira é do período chuvoso, e a segunda, no período mais seco e frio do ano. Os principais insectos são: mosca do feijão (*Melanagromyza phaseoli*, *Ophaseoli* e *O. Centrocematis*), afídios (*Aphis craccivora*, *A. Madicagenis*), cigarinha-branca (*Bemisia tabaci*), lagarta-das-vagens (*Maruca testuralis*, *Helicoverpa armigera* e *Spodoptera exigua*), percevejos (*Nezara* sp., *Riptortus* sp.), e caruncho (*Callosobruchus maculatus* e *C. chinensis*) (SAYAO et al 1991) citado por (Vieira, et al., 2001)

2.16. Métodos de controlo de pragas e doenças

Com as tecnologias de manejo integrado de pragas e doenças do feijão bem implementadas podem reduzir em média até 50% a aplicação de químicos, sem aumentar risco de perdas de produção devido ao ataque de pragas. Para o controlo de doenças da cultura do feijão existe no mercado vários produtos registados, que aliados ao bom manejo cultural apresentam resultados satisfatórios no controlo destas enfermidades, para além disso muitas variedades apresentam resistência a algumas doenças. O uso de cultivares de porte erecto e o aumento do espaçamento entre linhas e entre plantas também podem auxiliar no controlo de muitas doenças por proporcionarem maior arejamento as culturas, conforme apontado por (Ripado, 1992)

De acordo com (Segeren, et al, 1994), para pragas e doenças existe método de controlo a mencionar:

- Fazer a sementeira cedo, após a primeira chuva, porque muitas das vezes segue-se de um período seco;

- Uso de cultivares mais resistentes.
- Efectuar a amontoa após observar os primeiros ataques de pragas, e efectuar a regar sempre que possível para estimular a formação de raízes secundárias por cima da parte atacada;
- Não efectuar a sementeira do feijão no mesmo campo em anos consecutivos;
- Efectuar a rotação de cultura;
- Após a colheita arrancar e destruir as plantas.

2.17. Plantas daninhas

De acordo com Madrid e Veja (1971), o feijão holoco deve ser mantido livre de competição com plantas daninhas nas primeiras três a cinco semanas após a sementeira, para obter a máxima produtividade. A ausência de competição de plantas daninhas proporciona o aumento do índice de área foliar, peso de matéria seca da parte aérea e do número de vagens na colheita. (Fontes, et al, 2001). Para Lampang e park (1977) verificaram que o não controlo de plantas daninhas pode reduzir a produtividade até 80%. (Vieira, et al., 2001)

2.18. Colheita

De acordo com Gupta et al. (2014), a colheita é realizada quando as vagens estão maduras e secas, mas antes de começarem a abrir. A colheita manual é comumente praticada, porem a colheita mecânica pode ser uma opção para economizar tempo e custo de mão-de-obra (Wani et al., 2017).

2.17.Debulha

Em caso de colheita manual, a debulha deve ser feita assim que a vagens estiverem secas. As vagens devem ser inseridas em um saco, e de seguida deve-se bater com um pedaço de pau até abrir as vagens e posterior deve-se remover qualquer resíduo indesejado peneirando. Em casos de colheita mecanizada deve-se ajustar a velocidade da máquina para evitar quebrar as sementes. (AVRDC, 2006)

2.18.Secagem

A secagem adequada dos grãos de feijão Holoco é essencial para reduzir o teor de humidade e prevenir o desenvolvimento de microrganismos indesejáveis. A secagem deve ser realizada até que os grãos atinjam um teor de humidade seguro para armazenamento, geralmente em torno de 12% (Gupta et al., 2014).

Avaliação da adaptabilidade de 8 genótipos de feijão Holoco (*Vigna radiata* (L.) Wilczek) nas condições agro-ecológicas do distrito de Nampula região norte de Moçambique

2.19. Armazenamento

Para o armazenamento, é importante criar condições adequadas para evitar perdas e preservar a qualidade dos grãos de feijão Holoco. Recomenda-se armazenar os grãos em locais frescos, secos e bem ventilados para minimizar a absorção de humidade e prevenir o crescimento de fungos e bactérias (Gupta et al., 2014). Além disso, o controle de pragas durante o armazenamento é essencial para evitar danos aos grãos de feijão Holoco.

CAPÍTULO III. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Descrição do Local de Estudo (Distrito de Nampula)

O distrito situa-se na parte província central de Nampula entre os paralelos 26° e 49° de latitude sul e 37° e 57° de longitude leste, a uma altitude de cerca de 4.572m, a área total do Distrito é de 3.739 Km². Confinado a norte com os distritos de Mecuburi e Muecate, e a Sul com o distrito de Mogovolas, a este com o distrito de Meconta e a Oeste com o distrito de Murrupula (MAE, 2005).

3.2. Descrição do local do experimento

O estudo foi conduzido em condições de campo, no período de Fevereiro a Maio, no campo anexo pertencente ao Instituto de investigação Agraria de Moçambique, Centro Zonal Nordeste (CZnd), localizado no posto administrativo de Namachilo, no distrito de Nampula, nas seguintes coordenadas geográficas 15° 16'38'' de latitude Sul e 39° 19'5'' de longitude a Este, com uma altitude de 372 m acima do nível médio do mar.

Figura 2: Mapa do Local de Ensaio

(Fonte: Google Earth (2023) adaptado pelo autor)

3.3. Clima

Segundo MAE (2005), o distrito de Nampula tem um clima do tipo tropical húmido com duas estações. A estação chuvosa ocorre de Novembro a Abril, e a outra seca considerada menos quente que se alonga de Maio até Outubro. A precipitação a média anual é de 1.045mm. O valor absoluto da temperatura do ar, situa-se no 33,9° C e o mínimo no 19° C.

3.4.Solos Predominantes

De acordo com a MAE (2005), o distrito é caracterizado pela ocorrência de solos profundos a muito profundos, que apresentam uma textura franco-arenoso a argiloso, com a coloração predominantemente castanho a vermelho.

3.5.Condições edafo-climáticas durante a condução do ensaio

Durante a condução do ensaio as características climáticas foram variáveis. A precipitação registada durante o período de análise foi de 1,402.7 mm, com uma média mensal estimada em torno de 173.8mm. O maior pico de chuvas registada foi no mês de Março, com 66mm de precipitação registada em 24 horas, sendo o mês mais chuvoso os meses com maior concentração de chuvas foram Março (33%), Janeiro (32%), Fevereiro (23%), e Abril (12%) com totais mensais de 342.6, 334.7, 243.2, 122.2 mm respectivamente. (IIAM, 2023)

Em relação a humidade relativa do Ar, observou-se que no início do período prevaleceram valores elevados em torno de 60 a 95%. Essa tendência manteve-se praticamente estacionária até o final da análise. A variação da temperatura diária do solo na profundidade de 20cm, observou-se que no período de análise iniciou com valores elevados, variando em torno de 26 a 30° C, consideradas adequadas para germinação das sementes. No entanto na última semana de Abril a temperatura do solo apresentou um brusco aumento de 2.5°C em relação ao valor máximo observado desde Janeiro. No início de Maio até a primeira quinzena de Junho o geotermómetro do solo voltou a registar temperaturas com tendências estacionárias igual a do início do período de análise. (IIAM, 2023)

3.6.Material de Estudo

3.7.Genótipos usados no estudo

Para realização deste trabalho utilizou-se 8 genótipos de feijão holoco, cujas informações estão descritas na tabela abaixo. O material usado no estudo foi coleccionada em Moçambique pelo IIAM-CZnd PAN (Instituto de Investigação Agrária de Moçambique), Centro Zonal Nordeste, Posto Agronómico de Nampula.

Material Testado

Cultura	Genótipo (Variedade)	Origem
Feijão Holoco	Ribaué	IIAM-CZnd PAN
Feijão Holoco	Molocué	IIAM-CZnd PAN
Feijão Holoco	Resta -2	IIAM-CZnd PAN
Feijão Holoco	Mungo – PAN	IIAM-CZnd PAN
Feijão Holoco	Muriazé	IIAM-CZnd PAN
Feijão Holoco	Resta -1	IIAM-CZnd PAN
Feijão Holoco	Mecuburi-1	IIAM-CZnd PAN
Feijão Holoco	Mecuburi-2	IIAM-CZnd PAN

Tabela 1: Lista do material testado

3.8.Métodos de estudo

O método de pesquisa e procedimentos experimentais foram: revisão bibliográfica, de campo, observação e descritiva experimental

3.9.Delineamento experimental usado

O material foi testado usando o delineamento experimental de blocos completos causalizados (DBCC) constituído por quatro (4) repetições. Cada repetição foi constituída por 8 parcelas, totalizando 32 parcelas para todo experimento, onde as repetições foram separadas por 1m entre elas, cada genótipo testado foi semeado num talhão de 5 m de comprimento e 2 m de largura, com um espaçamento de 0,5 m entre linhas e 0,20 m entre plantas. A área total do ensaio foi de 448.5m², e a área útil foi de 320m². A escolha desse delineamento experimental foi pelo facto de se adequar o tipo de estudo e as condições local de ensaio (terreno), pelo facto também este permitir homogeneizar os blocos e permitir minimizar o erro experimental.

3.10. Parâmetros avaliados

- a) **Altura de plantas (cm):** foi obtida aos 35 dias depois da emergência por via de uma régua graduada de 1m, a partir da altura média do solo ao topo de 10 plantas de escolha aleatória em crescimento máximo.
- b) **Para o número de vagens por planta:** foi feita aos 35 dias após a sementeira em uma amostra de 10 plantas, onde fez-se a contagem de número de vagens por plantas e a respectiva média em cada genótipo.

- c) **Número de semente por vagem (n°):** fez-se após a colheita em uma amostra de 10 vagens maduras e fez-se a respectiva média.
- d) **O peso de 1000 sementes (em g):** fez-se a contagem de 1000 de sementes maduras e determinou-se o peso em cada genótipo.
- e) **A determinação do rendimento:** foi feito em cada genótipo no período da colheita depois da secagem das vagens. As vagens secas foram descascadas, o grão seco foi submetido a pesagem a uma balança electrónica. O peso do grão medido em kg/m² foi convertido em kg/ha⁻¹.

$$Rend = \frac{PP(Kg)}{Au} \times 10000 (m^2)$$

Onde:

Rend = Rendimento

PP = Peso por Parcela

Au= Areal Útil

3.11. Condução de Ensaio

Sementeira: a sementeira fez-se no dia 14 de Fevereiro de 2023, onde usou-se o compasso 50cm x 20cm, com auxílio de uma enxada de cabo curto (sementeira manual), na época em que as chuvas foram regulares e foram usadas 2 sementes por covacho, em cada parcela teve 4 linhas com 25 plantas em cada linha, totalizando 100 plantas em cada parcela; o número total de plantas no campo experimental foi de 3200 plantas. Na altura de sementeira teve-se cuidado de modo a manter a profundidade de sementeira uniforme.

Desbaste: o desbaste foi feito no dia 06 de Março de 2023, de modo a garantir a uniformidade das plantas dentro das parcelas, e também para reduzir a competição das plantas dentro da área, o desbaste fez-se de modo a deixar duas plantas em cada covacho. Mas antes do desbaste observou-se a humidade no solo para poder reduzir os índices de mortalidade das plantas e também para não stressar as plantas.

Sacha: para o controlo de infestantes foi feita a sacha manual, sempre que necessário (três sachas), momento em que o solo se encontrava ligeiramente húmido e quando arrancadas, as infestantes eram isoladas das parcelas e do campo em estudo, isso para evitar que elas tivessem alguma influência nas variáveis em análise pela adição de seus nutrientes contidos nas infestantes.

Avaliação da adaptabilidade de 8 genótipos de feijão Holoco (*Vigna radiata* (L.) Wilczek) nas condições agro-ecológicas do distrito de Nampula região norte de Moçambique

Controlo fitossanitário: Para o controlo fitossanitário usou-se uma vez, quando os danos ou ataques eram maiores. No geral o controlo fitossanitário foi feito na base de Cypermetrina (concentrado Emulsionavel), com auxílio do pulverizador dorsal de 13 Litros, e a dosagem era de 30ml/13l de água, isso permitia que as plantas se desenvolvem bem e livres de pragas e doenças.

Colheita: A colheita foi manual, fez se a colheita no mês de Maio, aos **78** dias após a sementeira e aos **73** dias após a emergência das sementes, onde em cada parcela colhia-se as vagens e colocava-se em etiquetas com a descrição de cada variedade (nome, variedade, bloco, D/S e D/C) nos seus devidos sacos plásticos de cada variedade.

Debulha: para o caso da debulha fez-se após a colheita, onde colocava-se cada variedade dentro dos sacos de rafias, batia-se, peneirava-se de modo a separar os grãos das vagens e de seguida e colocava-se em etiquetas com a descrição de cada variedade (nome, variedade, bloco, D/S e D/C) nos seus devidos sacos plásticos de cada variedade.

3.12. Colecta de dados

Os dados foram colhidos sistematicamente de acordo com o ciclo da cultura e consistiram em: altura de plantas, número de vagens por planta, número de semente por vagem, peso de 1000 grão e rendimento do grão.

3.13. Análise de dados

Para a análise de dados do presente estudo, após a colecta os dados foram inseridos e compilados observando-se os valores médios de cada parâmetro na folha do Excel 2016. Os dados do rendimento e outras características relacionadas ao rendimento foram analisados usando o pacote estatístico STATISTIX 10 versão trial (2013). Para determinar se existe diferenças entre os diferentes tratamentos fez-se análise de variância (ANOVA), e para determinar o nível de diferença significativa entre tratamentos foi feito o teste de diferença mínima significativa (LSD), protegido pelo teste F a nível de 5% significância.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS E DISCUSSÃO

4. Altura de Plantas (AP)

Os resultados da análise de variância (ANOVA), revelam que não há diferenças significativas para o teste de LSD a 5% de significância entre os tratamentos. Porém o genótipo Mungopan é o que mais se destacou, apresentando a maior média de altura, com cerca de 36.38cm, superando os outros genótipos. Por outro lado, o genótipo Molocue apresentou a média mais baixa em relação a altura, com uma média de aproximadamente 34.30cm.

Resultados divergentes foram aos encontrados neste estudo foram observados por (Linhares, et al, 2009), ao estudar a produção de feijão mungo em função de diferentes tempos de decomposição de Jitrana, onde observou diferenças significativas em relação a altura da planta, tendo observado a altura média de 32cm/planta. Segundo Christian, et al., (2023), estudando os efeitos da variedade e densidade de plantio na eco-fisiologia e rendimento do feijão mungo no sudeste dos EUA, observou uma média de 57cm/planta.

De acordo com (Mondal, et al, 2018), Em seu estudo sobre a determinação da taxa ideal de sementes para feijão mungo com base em critérios morfo-fisiológicos relatou que a altura variou de 40.1 a 54 cm entre três variedades de feijão holoco.

A altura da planta é característica fundamental na determinação do cultivar a ser introduzido em uma região, uma vez que se relaciona com o rendimento do grão, controlo de infestante e com as perdas durante a colheita mecanizada. Estas variações podem ser influenciadas por características morfológicas das plantas ou do próprio genótipo, ou pela época de sementeira, espaçamento, Humidade e fertilidade do solo, resposta fotoperiódica e outras condições ambientais.

Gráfico 1: Médias de altura de Planta

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de LSD a nível de 5% de probabilidade.

(Fonte: Autor, 2023)

4.1. Número de Vagens por Planta (NVP)

Os resultados da análise de variância (ANOVA), observa-se que há diferenças significativas para o teste de LSD a 5% de significância entre os tratamentos. Portanto a maior média de número de vagem por planta, foi obtida no genótipo Resta 2, com 18.375 superando os outros tratamentos, por outro lado, a menor média foi obtida no genótipo Ribaeue (12.025).

Resultados que corroboram aos encontrados neste estudo foram obtidos por Ajilo, et al., (2016), ao estudar Avaliação do espaçamento entre plantas de feijão Mungo para otimizar o rendimento de pequenos agricultores, obtendo uma média de número de vagem por planta de 17.1.

Resultados similares a estes foram obtidos por Sayao, et al., (1991) ao estudar o Comportamento de linhares de Mungo verde em condições de campo em Itaguaí, observou diferenças significativas entre os genótipos, tendo obtido a média de número de semente de 5 variando de 3 a 9.7.

Resultados divergentes foram obtidos por Khajudparn & Tantasawat, (2011) estudando o Relação e Variabilidade de Caracteres Agronômicos e Fisiológicos em Feijão Mungo, obtendo o valor médio 23.6 de vagem por planta.

Esses resultados podem ser explicados por factores como: inteiração entre o genótipo e o ambiente

Gráfico 2: Média de número de vagem por planta

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de LSD a nível de 5% de probabilidade.

(Fonte: Autor, 2023)

4.2. Número de Semente por Vagem (NSV)

A análise de variância (ANOVA), os resultados mostram que haver diferenças significativas para o teste de LSD a 5% de significância entre os tratamentos. Entretanto o genótipo Resta 2 é o que mais se destacou, portando a maior média de número de sementes por vagem, com uma média de 13 semente por vagem, superando os outros genótipos. Por outro lado, o genótipo Molocue apresentou a média mais baixa em relação ao número de semente por vagem, com uma média de 11 semente por vagem, oque indica uma menor produtividade nesse aspecto quando comparado aos demais genótipos.

Resultados encontrados neste estudo são similares aos obtidos por Sayao, Brioso, & Duque, (1991) ao estudar o Comportamento de linhares de Mungo verde em condições de campo em Itaguaí, observou diferenças significativas entre os genótipos, tendo obtido a média de número de semente por vagem de 7, variando de 6 a 9.

Khajudparn & Tantasawat, (2011) estudando o Relacionamento e Variabilidade de Caracteres Agronômicos e Fisiológicos em Feijão Mungo, obteve valor médio de número de semente por vagem de 9 variando de 6 a 11.6.

Esses resultados podem ser explicados por factores como: nível de fertilidade do solo, potencial genético produtivo dos genótipos.

Gráfico 3: Média de número de Semente por vagem

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de LSD a nível de 5% de probabilidade

(Fonte: Autor, 2023)

4.3. Peso de 1000 grão

De acordo com os resultados da análise de variância (ANOVA), mostram que não haver diferenças significativas para o teste de LSD a 5% de significância entre os tratamentos, porém o destaque para as melhores médias foram observadas nos genótipos Mucuburi 1 e Mungopan com 52.50g respectivamente. O genótipo Muriaze apresentou a menor média de peso de 1000 sementes que foi de 47.50g.

Resultados encontrados neste estudo são divergentes aos obtidos por (Silva, 2019), ao estudar Produção e qualidade fisiológica de sementes de feijão mungo em função de densidade populacional de plantas, tendo observado diferenças significativa entre os tratamentos. Verificou que a média foi de 58.7g.

Resultados similares foram obtidos por (Cruz, 2017) em seu estudo, sobre coberturas mortas na produção de feijão mungo (*Vigna radiata* L.), não tendo apresentado diferenças significativas entre os tratamentos. Esses resultados podem ser explicados por factores como: variações genéticas, ambientais e tratos culturais.

Gráfico 4: Média de peso de 1000 semente

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de LSD a nível de 5% de probabilidade.

(Fonte: Autor, 2023)

4.4. Rendimento de Grão

Em relação ao rendimento do grão os resultados da análise de variância (ANOVA) mostram haver diferenças significativas para o teste de LSD a 5% de significância entre os tratamentos. Porém o destaque vai para o genótipo Mungopan que apresentou a maior média de rendimento em relação os de mais genótipos, com cerca de 633kg/ha⁻¹ de grãos, em relação ao menor rendimento, foi observado no genótipo Mucuburi 1 com uma média de 365.5kg/ha⁻¹

Resultados divergentes aos encontrados nesse estudo foram observado por (Miranda, et al, 1999), em seu estudo sobre Divergência Genética de linhagens de Feijão Mungo (*Vigna Radiata* (L.) Wilczek), tendo alcançado o rendimento médio de grão de 1.031 kg/ha⁻¹ variando de 641 kg/há 1.286 kg/ha⁻¹

Segundo (Khajudparn & Tantasawat, 2011), em seu estudo sobre Relação e Variabilidade de Caracteres Agronómicos e Fisiológicos em Feijão Mungo, verificou que o rendimento médio do feijão holoco é 2.038,3 kg/ha⁻¹. Estes resultados são diferentes dos encontrados neste trabalho. Esta diferença pode ser explicada provavelmente pelo facto das condições edafo-climáticas serem diferentes.

E de salienta que esta variável é a de maior interesse na escolha dos genótipos pelos produtores rurais, pois esta directamente relacionada a resposta das condições adversas da produção.

Avaliação da adaptabilidade de 8 genótipos de feijão Holoco (*Vigna radiata* (L.) Wilczek) nas condições agro-ecológicas do distrito de Nampula região norte de Moçambique

O rendimento influencia na adaptabilidade da cultura, por ser um dos principais componente da receita final. Os baixos rendimentos registados no ensaio podem ser explicados pelo facto dos genótipos estudados não poderem expressar todo o seu potencial produtivo nas condições em que o ensaio decorreu. Indicando desse modo, que as condições agro-ecológicas de Nampula não são indicadas para o cultivo de sequeiro sem utilização de insumos.

Gráfico 5: Média de rendimento de grão (kg/ha^{-1})

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de LSD a nível de 5% de probabilidade.

(Fonte: Autor, 2023)

CAPITULO V: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

CONCLUSÃO

Com base nos objectivos traçados, chega-se as seguintes conclusões:

As cultivares de feijão holoco durante o ciclo mostraram um comportamento diferenciado em relação a vários parâmetros, como altura da planta e peso de 1000 grãos. A maior média de altura foi observada no genótipo Mungopan 36.38cm, seguido do genótipo Muriaze e Molocue, com os valores médios de 34,78 e 34,30 cm respectivamente.

No que diz respeito ao rendimento do grão em kg/ha^{-1} , os genótipos apresentaram diferenças significativas. Sendo que os melhores rendimentos foram apresentados por Mungopan, que teve uma média de 633kg/ha^{-1} seguida do genótipo Ribaue com 515kg/ha^{-1} expressando-se potencial para as condições agro-ecológicas de Nampula.

O genótipo que mais adapta-se as condições agro-ecológicas do distrito de Nampula é o Mungopan por apresentar melhores resultados relacionados a produção e produtividade além de ser a mais recomendável pelas mesmas razões acima mensuradas. De acordo com os resultados alcançados neste presente estudo, ilustram evidências suficientes para autenticar a hipótese alternativa que fundamenta: Existe pelo menos uma da variedade que mostrara diferença significativa na adaptabilidade de 8 genótipos de feijão holoco nas condições agro-geológicas do distrito de Nampula.

Avaliação da adaptabilidade de 8 genótipos de feijão Holoco (*Vigna radiata* (L.) Wilczek) nas condições agro-ecológicas do distrito de Nampula região norte de Moçambique

SUGESTÕES

Aos pesquisadores / instituições de ensino

- ✓ Recomenda-se que sejam feitos mais estudos do género envolvendo os genótipos usados nesta pesquisa, e outros genótipos para que se possa determinar e conhecer o potencial produtivo e os ganhos económicos.
- ✓ A difusão de informações para o grupo alvo (Produtores)
- ✓ Repetir os estudos em outros pontos agro-ecológicas do país e de Nampula em particular incluindo outros genótipos na pesquisa assim como ensaios em condições controladas.

Aos produtores

- ✓ Recomenda-se o uso de todos os genótipos Mungopan para garantir bons rendimentos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AVRDC. (2006). *Feijao Mungo Produção de Sementes Manual de Treinamento*. Índia: ICRISAT.
- Câmara, J. A., Silva, K. J., Rocha, M. d., Neves, A. C., & Júnior, J. Â. (2021). *Uma pulse chamada de Feijao Mungo*. Teresina, PI: Embrapa.
- Canale, M. C., Ribeiro, L. d., Castilhos, R. V., & Filho, J. A. (2020). *Pragas e doenças do feijão: diagnose, danos e estratégias de manejo*. Florianópolis: Epagri.
- Chauhan, R., Jindal, V. K., & Goyal, P. (2017). Mung bean: post-harvest operations. In *Postharvest Biology and Technology of Tropical and Subtropical Fruits*. Woodhead Publishing.
- Christian, J., Hui, D., Kaur, N., Kieffer, C., Moghaddam, S., Touray, A., . . . Illukpitiya, P. (2023). *Efeitos da variedade e densidade de plantio na ecofisiologia e rendimento do feijão mungo no sudeste dos EUA*. Tennessee EUA: Ciências Agrárias.
- Cruz, A. R. (2017). *Coberturas Mortas na Producao de Feijao Mungo (Vigna radiata L.)*. Redenção-CE: UNILAB.
- DUQUE, F. F., & PESSANHA, G. G. (1990). *COMPORTAMENTO DE DEZ CULTIVARES DE MUNGO VERDE NOS PERÍODOS DAS ÁGUAS E DA SECA EM CONDIÇÕES DE CAMPO*. Brasília: PAB.
- F. F., Pessanha, G., & Queiroz, P. H. (1987). *Estudo preliminar sobre o comportamento de 21 cultivares de feijao mungo em itaguai*. Rio de Janeiro.
- FAO. (2019). *The Global Economy of Pulses*. (D. K. Vikas Rawal, Ed.) Rome: ISBN 978-92-5-109730-4.
- FAO. (28 de Fevereiro de 2023). *Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação*. Obtido de www.fao.org
- Fontes, J. R., Araujo, G. A., Silva, A. A., & Cardoso, A. A. (2001). *Epoca de capina no controlo de ervas daninhas na cultura de Feijao Mungo-verde(Vigna radiata (L) Wilczek*. Viçosa, MG: Revista Ceres.
- Freitas, M. B., & Pinheiro, C. d. (2022). *DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DO FEIJÃO-MUNGO SOB DÉFICIT HÍDRICO EM DIFERENTES FASES FENOLÓGICAS*. Mato Grosso do Sul: UFGD/FCA.
- GDRC. (2017). MUNGBEANS. Em G. R. Corporation, *GrowNotes*. GRDC.
- ICM. (2023). *Produtos estrategicos do ICM*. Maputo: ICM.

- IIAM. (2023). *Relatorio de Balanco de Actividades de Investigacao Semestre I*. Nampula: IIAM-CZnd.
- INDOAFRICA. (15 de Marco de 2023). *FEIJÃO OLOKO*. Obtido de indoafrica: <https://indoafrica.co.mz>
- INE. (2020). *Anuario Estatístico 2019, Provincia de Nampula*. Nampula: Delegação provincial de Nampula.
- INGC. (2009). *Estudo sobre o impacto das alterações climáticas no risco de*. Moçambique: INGC.
- Khajudparn, P., & Tantasawat, P. (2011). *Relationships and variability of agronomic and physiological characters in mungbean*. Thailand : African Journal of Biotechnology.
- Khan, M. N., Basunia, M. A., & Kamruzzaman, M. (2014). Post-harvest technologies For preservation and marketing of mungbean in Bangladesh. *International Journal of Postharvest Technology and Innovation*, 56-64.
- Lambrides, C. J., & Godwin, I. D. (2007). *feijão mungo*. Austrália: The University of Queensland.
- Lin, S. S., & Alves, A. C. (2002). *COMPORTAMENTO DE LINHAGENS DE FEIJÃO-MUNGO*. Santa Maria,: Ciência Rural,.
- Linhares, P. C., Lima, G. K., Neto, F. B., Madalena, J. A., & Maracajá, P. B. (2009). *PRODUÇÃO DE FEIJÃO MUNGO EM FUNÇÃO DE DIFERENTES TEMPOS DE DECOMPOSIÇÃO DE JITIRANA*. Mossoró: Revista Caatinga.
- MADER. (02 de Março de 2023). *Ministerio da Agricultura e Desenvolvimento Sustentavel*. Obtido de Copyright © MADER 2022: www.agricultura.gov.mz
- MAE. (2005). *Perfil do distrito de Nampula, Provincia de Nampula*. Nampula: MATIER.
- Mondal, M., Puteh, A., Malek, M., & Islam, M. (2018). *Determinação da taxa ideal de sementes para feijão mungo com base em critérios morfofisiológicos*. Leguminosas Pesquisas.
- Nhancale, B., Cunguara, B., & Nhantumbo, I. (2019). *Opportunities and Challenges for Mung Bean Production in Mozambique. Sustainability*, .
- Oliveira, M. G., Oliveira, L. F., Wendland, A., Guimarães, C. M., Quintela, E. D., Barbosa, F. R., . . . Silveira, P. M. (2018). *Conhecendo a Fenologia do Feijoeiro e Seus Aspectos Fitotécnicos*. Brasília: EMBRAPA.
- Pinheiro, C. d., & Freitas, M. B. (2022). *DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DO FEIJÃO-MUNGO SOB DÉFICIT HÍDRICO EM DIFERENTES FASES FENOLÓGICAS*. MATO GROSSO DO SUL: UFGD.

- Ripado, M. B. (1992). *O Feijao: Variedades , cultura, Producao*. Editor-America.
- Sayao, F. A., Brioso, P. S., & Duque, F. F. (1991). *Comportamento de linhares de Mungo verde em condicoes de campo em itaguaí*. RJ.
- Segeren, P., Compton, J., & Vandenoever, R. (1994). *Pragas, Doencas e Ervas Daninhas nas culturas alimentares em Moçambique*. Maputo: INIA.
- Silva, W. I. (2022). *QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE FEIJÃO-MUNGO PRODUZIDAS EM DIFERENTES DENSIDADES DE CULTIVO*. FORTALEZA.
- Singh, M., Sharma, S. K., & Singh, B. (2017). In Postharvest Physiology and Crop Preservation. Em *Post-harvest technology of mungbean* (pp. 301-312). Apple Academic Press.
- Sobrinho, C. A., Santos, A. R., Silva, P. H., & Silv, K. J. (2018). *Ocorrências de doenças fúngicas em feijão-mungo (Vigna radiata L.) no Piauí*. Teresina, PI: Embrapa.
- Vavilov, N. I. (1951). *A Origem, Variação, Imunidade e Melhoramento de Plantas Cultivadas Escritos Seleccionados*. Companhia Crônica Botânica.
- Vieira, R. F., Clibas, V., & Vieira., R. F. (2001). Leguminosas Graníferas Feijao Mungo Verde. Em R. f. Viera, & C. Viera, *Leguminosas Graníferas* (pp. 129-140). Viçosa: UFV.
- Vieira, R. F., Oliveira, V. R., & Vieira, C. (2003). *Cultivo do feijão-mungo-verde no verão em Viçosa e em Prudente de Moraes*. Brasília: Horticultura Brasileira.
- Wendland, A., Junior, M. L., & Faria, J. C. (2018). *Manual de Identificação das Principais Doenças do Feijoeiro-Comum* . Brasília, DF: Embrapa .
- Dahu, Sebastiana G. G. (2014). “*Produção e comercialização do Feijão Holoco no Suco de Leolima, Sub-Distrito de Balibo, no Distrito de Bobonaro*”, Tese de Mestrado em Economia e gestão Aplicadas/Agronegócio, Outubro, UNTL.

APÊNDICES

Desenho da Área Experimental

Figura 3: desenho da área experimental.

(Fonte: Autor, 2023)

Figura 4: Apresenta a variação da humidade relativa do ar registada na estação meteorológica do PAN. No início do período prevaleceram valores elevados de humidade relativa, em torno de 60 a 95%. (Fonte: IIAM, 2023)

Figura 5: Comportamento sazonal da temperatura média (Tmed), máxima (Tmax) e mínima (Tmin) do ar, observada na Estação Agrometeorologia do PAN, no período de Janeiro até Junho de 2023. (Fonte: IIAM, 2023)

Figura 6: Ocorrência de quedas pluviométricas quase diariamente, observada na Estação Agrometeorologia convencional do PAN no período de Janeiro a Junho de 2023. (Fonte: IIAM, 2023)

Figura 7: contagem de número de vagem por planta
(Fonte: autor, 2023)

Figura 9: momento de secagem das vagens
(Fonte: autor, 2023)

Figura 8: Contagem de número de semente por vagem. (Fonte: autor, 2023)

Figura 10: três semanas após a sementeira.
(Fonte: autor, 2023)

Apêndice 1: Resultados do Pacote Estatístico STATISTIX 10.0 Trial

ANOVA para Rendimento

Source	DF	SS	MS	F	P
Repeticoe	3	46226	15408,8		
Tratament	7	167436	23919,4	0,86	0,5539
Error	21	585237	27868,4		
Total	31	798899			

Grand Mean: 485,81

CV: 34,36

ANOVA para peso de 1000 grão

Source	DF	SS	MS	F	P
Repeticoe	3	9,375	3,1250		
Tratament	7	71,875	10,2679	0,52	0,8103
Error	21	415,625	19,7917		
Total	31	496,875			

Grand Mean: 50,313

CV: 8,84

ANOVA para número de semente por vagem

Source	DF	SS	MS	F	P
Repeticoe	3	7,1725	2,39083		
Tratament	7	15,6050	2,22929	1,43	0,2471
Error	21	32,8225	1,56298		
Total	31	55,6000			

Grand Mean 12,125

CV 10,31

ANOVA para número de vagem por planta

Source	DF	SS	MS	F	P
Repeticoe	3	754,54	251,514		
Tratament	7	139,24	19,892	2,23	0,0730
Error	21	187,10	8,910		
Total	31	1080,89			

Grand Mean 14,491

CV 20,60

ANOVA para altura da planta

Source	DF	SS	MS	F	P
Repeticoe	3	438,273	146,091		
Tratament	7	43,290	6,184	0,40	0,8929
Error	21	326,373	15,542		
Total	31	807,935			

Grand Mean 33,963

CV 11,61

Apêndice 2: Teste de Comparação de médias para grupos homogêneos (Mínima diferença significativa-LSD)

Comparação de médias para Rendimento do grão

LSD All-Pairwise Comparisons Test of REND for Tratament

<u>Tratament</u>	<u>Mean</u>	<u>Homogeneous Groups</u>
Mungopan	633,00	A
Ribaue	515,00	AB
Resta 1	507,50	AB
Muriazze	484,50	AB
Resta 2	482,50	AB
Mucuburi 2	478,50	AB
Molocue	420,00	AB
Mucuburi 1	365,50	B

Alpha 0,05 Standard Error for Comparison 118,04

Critical T Value 2,080 Critical Value for Comparison 245,48

There are 2 groups (A and B) in which the means are not significantly different from one another.

Comparação de médias para peso de 1000 grão

LSD All-Pairwise Comparisons Test of P for Tratament

<u>Tratament</u>	<u>Mean</u>	<u>Homogeneous Groups</u>
Mucuburi 1	52,500	A
Mungopan	52,500	A
Molocue	50,000	A
Mucuburi 2	50,000	A
Resta 1	50,000	A
Resta 2	50,000	A
Ribaue	50,000	A
Muriazze	47,500	A

Alpha 0,05 Standard Error for Comparison 3,1458

Critical T Value 2,080 Critical Value for Comparison 6,5420

There are no significant pairwise differences among the means.

Comparação de médias para número de semente por vagem

LSD All-Pairwise Comparisons Test of NSV for Tratament

<u>Tratament</u>	<u>Mean</u>	<u>Homogeneous Groups</u>
Resta 2	13,075	A
Mungopan	13,050	A

Ribaue	12,475	AB
Mucuburi 2	12,325	AB
Mucuburi 1	11,875	AB
Resta 1	11,825	AB
Muriaze	11,375	AB
Molocue	11,000	B

Alpha 0,05 Standard Error for Comparison 0,8840
Critical T Value 2,080 Critical Value for Comparison 1,8384
There are 2 groups (A and B) in which the means are not significantly different from one another.

Comparação de médias para número de vagem por planta

LSD All-Pairwise Comparisons Test of NVP for Tratament

<u>Tratament</u>	<u>Mean</u>	<u>Homogeneous Groups</u>
Ribaue	18,375	A
Molocue	16,850	AB
Muriaze	15,125	ABC
Mucuburi 2	14,650	ABC
Resta 1	13,600	BC
Mungopan	12,850	BC
Mucuburi 1	12,450	C
Resta 2	12,025	C

Alpha 0,05 Standard Error for Comparison 2,1106
Critical T Value 2,080 Critical Value for Comparison 4,3893
There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another.

Comparação de médias para altura da planta

LSD All-Pairwise Comparisons Test of Altura for Tratament

<u>Tratament</u>	<u>Mean</u>	<u>Homogeneous Groups</u>
Ribaue	36,375	A
Muriaze	34,775	A
Molocue	34,300	A
Resta 2	33,725	A
Mungopan	33,600	A
Mucuburi 1	33,525	A
Resta 1	33,275	A
Mucuburi 2	32,125	A

Alpha 0,05 Standard Error for Comparison 2,7876
Critical T Value 2,080 Critical Value for Comparison 5,7972
There are no significant pairwise differences among the means.

Dados Brutos

Tratamento	Repeticoes	Altura (cm)	NVP	NSV	P/1000 (g)	REND(kg)
Ribaue	1	41.20	30.00	13.70	50	470
Mucuburi 1	1	33.60	16.10	11.50	50	250
Molocue	1	37.30	20.90	11.60	50	370
Resta 2	1	43.70	14.40	13.30	50	360
Mucuburi 2	1	35.90	14.20	12.20	40	332
Mungopan	1	39.50	15.10	12.40	60	762
Resta 1	1	37.90	19.00	11.50	50	740
Muriazé	1	36.90	23.50	12.60	50	690
Resta 1	2	41.50	18.30	12.70	50	630
Mucuburi 1	2	39.20	17.10	12.90	50	430
Ribaue	2	41.40	23.10	11.70	50	420
Resta 2	2	33.80	17.30	13.60	50	510
Molocue	2	40.80	25.30	10.90	50	650
Mucuburi 2	2	30.70	19.40	15.60	60	442
Mungopan	2	31.80	18.50	14.20	50	740
Muriazé	2	34.30	17.10	10.70	50	320
Resta 1	3	28.40	9.50	10.80	50	420
Ribaue	3	33.10	11.20	10.80	50	530
Molocue	3	36.40	12.70	12.00	50	560
Mucuburi 2	3	33.20	12.30	9.50	50	550
Mucuburi 1	3	28.30	9.60	12.30	60	392
Mungopan	3	31.50	7.70	12.50	50	400
Resta 2	3	29.90	9.20	12.90	50	620
Muriazé	3	34.70	9.10	12.00	40	588
Mungopan	4	31.60	10.10	13.10	50	630
Mucuburi 1	4	33.00	7.00	10.80	50	390
Resta 2	4	27.50	7.20	12.50	50	440
Molocue	4	22.70	8.50	9.50	50	100
Resta 1	4	25.30	7.60	12.30	50	240
Muriazé	4	33.20	10.80	10.20	50	340
Ribaue	4	29.80	9.20	13.70	50	640
Mucuburi 2	4	28.70	12.70	12.00	50	590